

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O‘QUVCHILARNI MATNNI O‘QIB TUSHUNISH DARAJASINI BAHOLOVCHI XALQARO BAHOLASH DASTURLARIGA TAYYORLASH

Djurabayeva Z.A. PhD, dotsent.
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Maqolada PISA va PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlari haqida qisqacha ma’lumotlar berilgan. Dasturlarning talablariga muvofiq keluvchi topshiriq turlari sifatida matn ustida ishlash usuli tavsiya qilingan.

Kalit so‘zlar: Xalqaro baholash dasturlari, PISA, PIRLS.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi”da: “Uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta’lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish; ta’lim va o‘qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida oliy ta’lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag‘batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish” [1;4] bo‘yicha istiqbolli rejalarni belgilab berdilar.

PISA, PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlarining ustuvor vazifalaridan biri bu o‘quvchilarning *o‘qish savodxonligi* bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarini baholashdan iboratdir.

Har ikkala PISA va PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlarida turli yoshdagi, ya’ni 15-16 yoshdagi hamda boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi baholanadi. Shunday ekan, eng avvalo, ikkala xalqaro baholash dasturlaridagi o‘qish savodxonligi tushunchasiga asoslangan holda, ularning o‘ziga xos jihatlariga biroz to‘xtalib o‘tsak.

PISA tadqiqotida o‘qish savodxonligiga quyidagicha ta’rif beriladi: “O‘qish savodxonligi – bu shaxsning o‘z bilim va salohiyatini rivojlantirish, jamiyatda o‘z o‘rnini topish maqsadiga erishishi yo‘lida matnlarni tushunish, ulardan foydalanish, ular ustida mulohaza yuritish va ularga munosabat bildirish demakdir” [2;5].

PIRLS tadqiqotida esa o‘qish savodxonligi sifatida “jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo‘llay olish qobiliyati”[1;6] tushuniladi.

PISA tadqiqotida umumiy va shaxsiy maqsadlarni amalga oshirish yo‘lida, shuningdek, ish faoliyati bilan bog‘liq hamda ma‘lumot olish bo‘yicha o‘qish savodxonligi rivojlantirilsa, PIRLS tadqiqotida esa o‘qish savodxonligi badiiy tajriba orttirish, axborot olish va undan foydalanish maqsadida amalga oshiriladi.

Demak, PISA, PIRLS singari xalqaro baholash dasturlarining maqsadlari asosida umumta‘lim maktablari o‘quvchilarining o‘qish savodxonligi bo‘yicha tayanch kompetensiyalariga baho berilar ekan, bugungi kunda uni rivojlantirish uchun qanday usullarni qo‘llash mumkinligi bo‘yicha ba‘zi amaliy tavsiyalarni berib o‘tmoqchimiz.

Eng avvalo, o‘qish jarayoniga o‘quvchilarning o‘z intellektual imkoniyatlarni yuzaga chiqarish shakli sifatida qarash lozim. Hamda ushbu jarayon o‘quvchining mana shunday imkoniyatlarini yuzaga chiqaruvchi muhitda amalga oshirilishi lozim. Chunki bunday muhitda amalga oshirilgan o‘qish jarayoni o‘qishning samaradorligi hamda o‘qishning madaniy savodxonlikni oshirishdagi o‘rniga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Ya‘ni jamiyatning har bir jabhasida oilada, maktabda, maktabgacha ta‘lim muassasasida, turli xil to‘garaklarda o‘quvchilar uchun bunday muhitni yoshi kattalar (ota-onalar, o‘qituvchilar, to‘garak rahbarlari) o‘zlarining shaxsiy namunalari asosida hosil qilib berishlari lozim.

Tadqiqotning har ikkala ko‘rinishida ham o‘qish savodxonligini aniqlash uchun yaxlit (badiiy, hikoya, hisobot, reportaj, muhokama matnlari) va yaxlit bo‘lmagan (e‘lon, katalog, diagramma, jadvallar, tashrif qog‘ozlari, yo‘riqnomalar) matnlardan foydalaniladi. O‘quvchilarda ushbu dasturlarga muvofiq keluvchi topshiriqlarni bajarish davomida biroz qiyinchiliklar paydo bo‘lishi tabiiy. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida xalqaro baholash dasturlarining talablariga muvofiq keluvchi topshiriqlarni bugungi kunda yaratilayotgan darsliklarda berilgan topshiriqlarga qo‘shimcha sifatida kiritib borish maqsadga muvofiq [3;2].

Fikrimizni matn orqali izohlashimiz mumkin. O‘quvchilarga matnni o‘qib, mazmunini sharhlab berish, undagi uyushiq bo‘laklar va umumlashtiruvchi so‘zni topib, izohlash topshiriladi.

Bir g‘oz suvda suzib yurib, o‘ziga o‘zi maqtandi:

-Olamda men kabi iqtidorli bo‘lmasa kerak. Menda uch hunar: yugurish, suzish, uchish bor. Shuning uchun yer, suv, havo – uch makon mening izmimda. Bir o‘zimda uch qobiliyat mujassam!

G‘ozning bu so‘zlarini eshitib turgan Qurbaqa dedi:

- Birodar, muncha maqtanmasang ham bo‘lar edi. Sen aytayotgan qobiliyat uch jonivorning: kiyikning, baliqning, lochinning ishidir. YERda kiyikdek yugurolmaysan, suvda baliqdek suzolmaysan, havoda lochindek ucholmaysan, chala-chulpa uch hunarni bilguncha, birini yaxshilab bilganing yaxshi edi.

Ilova: Matnni diqqat bilan o‘qing va quyidagi topshiriqlarni bajaring.

Savollar	Javoblar katagi	O‘quv- chining balli	Qo‘yilishi lozim bo‘lgan ballar
1. Matn tarkibidagi umumlashtiruvchi so‘zlarning ma‘no-mazmunni yuzaga chiqarishdagi o‘rni qanday?	A. Hech qanday o‘rni yo‘q, umumlashtiruvchi so‘zlar qatnashmasa ham matnning mazmuni o‘zgaraydi		1ball
	B. Umumlashtiruvchi so‘z uyushiq bo‘laklarni umumlashtirib atash uchun qo‘llanilgan		2 ball
	D. Umumlashtiruvchi so‘z uyushiq bo‘laklarni umumlashtirgan, shuningdek, ularning alohida ta‘kidlab o‘tilishiga o‘zining ta‘sirini ko‘rsatgan.		3 ball
2. Nima deb o‘ylaysiz, g‘oz va qurbaqa o‘zaro do‘stmi yoki dushman?	A. Ha, do‘st B. Yo‘q, do‘st emas, ular shunchaki suhbatdosh D. Ular o‘zaro dushman		3 ball 2 ball 0 ball
3. Agar do‘st bo‘lsa, ularning do‘stligiga ishora qiluvchi vositani matn ichidan aniqlang.	<i>(O‘quvchi o‘z variantini ushbu katakka yozadi)</i> _____ _____ _____		Birodar – 3 ball, javobga yaqinroq biror so‘zni yoki fikrni aytsa, 1 ball beriladi. Agar aniqlay olmasa, 0 ball
4. Yuqorida siz topgan so‘zning ma‘nodoshlarini yozing.	<i>(O‘quvchi o‘z variantini ushbu katakka yozadi)</i> _____ _____ _____		Do‘st, o‘rtoq, oshna, So‘zlar soniga va mazmuniga qarab

			ball qo‘yiladi. (1-3 ball)
5.O‘zbek xalq maqollaridan ushbu matn mazmuniga mos keladigan sarlavha toping va keyingi katakka yozing.	(O‘quvchi o‘z variantini ushbu katakka yozadi)_____		Maqtanma g‘oz, hunaring oz. – 3 ball Keyingi berilgan javoblar mazmunga mos kelish yoki kelmasligiga ko‘ra 2 yoki 1 ball bilan baholanadi.
6.Ushbu matndan chiqargan xulosangizni yozing.	_____		Xulosa 1-3 ball oralig‘ida baholanadi.

Shuningdek, bunday matnlarni tanlayotganda ushbu matnlarning o‘quvchining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda tanlash: shu yoshdagi o‘quvchilar uchun qiziqarli va zavqli bo‘lishiga e’tibor qaratish, shuningdek, matn tarkibida qo‘llanilgan badiiy tasviriy vositalariga o‘quvchilar e’tiborini qaratuvchi topshiriqlarni ishlab chiqish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.Mirziyoyev. Inson manfaatlari har narsadan ustun. – Toshkent, 2017.
2. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholash. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo‘llanma. – Toshkent: Sharq, 2019.
3. K.Mavlonova, N.Xakimova. Global ta’lim va milliy metodika taraqqiyoti. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. –Toshkent, 2019.